

ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Lara Beatriz de Sousa Araújo¹; Francisca Victória Vasconcelos Sousa²; Vinícius Rodrigues Mendonça³; Géssica Silva Cazagrande⁴, Grazielle Melo da Silva⁵, Cássio Moura de Sousa⁶, Laliane da Silva Pereira⁷, Solidane Rocha Almeida⁸, Ana Emília Araújo de Oliveira⁹, João Felipe Tinto Silva¹⁰

¹Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina, Piauí, Brasil.

²Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina, Piauí, Brasil.

³Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Redentor, Itaperunapela, Rio de Janeiro, Brasil.

⁴Graduanda em Medicina pela Universidade de Vassouras - UV, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil.

⁵Graduanda em Enfermagem pela Universidade Castelo Branco - UCB, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

⁶Graduado em Farmácia pela Faculdade de Itaituba - FAI, Itaituba, Pará, Brasil.

⁷Graduada em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

⁸Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, Feira de Santana, Bahia, Brasil.

⁹Mestranda em Ciência e Tecnologia pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campina Grande, Paraíba, Brasil.

¹⁰Enfermeiro, pós graduando em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Área Temática: Saúde da Mulher

E-mail do autor para correspondência: larabeatriz@ufpi.edu.br

INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher vem se caracterizando como uma das principais causas de morbimortalidade feminina, causando impacto não só na saúde física da mulher como também, psicológica, assim, configurando-se como uma violência baseada no gênero. Nesse sentido, a equipe multiprofissional de saúde tem um papel crucial no atendimento a essas mulheres, mostrando-se como uma rede de apoio essencial a esse público diante de uma situação de violência. **OBJETIVO:** Identificar através da literatura científica a atuação da equipe de saúde no atendimento a mulher vítima de violência sexual. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada através das bases de dados LILACS, MEDLINE e BDNF, por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Violência contra a Mulher”, “Acolhimento” e “Assistência Integral à Saúde”, combinados entre si através do operador booleano AND. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos disponíveis na íntegra, online, nos idiomas de português, espanhol e inglês, publicados entre os

anos de 2017 e 2022. Como critérios de exclusão, foram utilizados estudos que não contemplavam o tema, literatura cinzenta e estudos repetidos nas bases de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após busca, foram encontrados 17 artigos, sendo 3 utilizados para compor a revisão. O presente estudo elucidou que o estabelecimento de uma relação humanizada com a mulher vítima de violência é um fator fundamental diante do acolhimento, procurando estabelecer uma relação de confiança entre o profissional e a paciente. Além disso, é importante acentuar a repercussão que a violência contra a mulher pode causar na prática profissional, uma vez que ao estabelecer um laço de empatia com a vítima podem ser vivenciados sentimentos de impotência, tornando-se uma entrave na prestação de um cuidado eficaz a essas vítimas. Outrossim, o conhecimento entre a equipe sobre os aspectos assistenciais e legais que envolvem a violência sexual são de suma importância para que o profissional saiba atuar corretamente quanto ao procedimento a ser realizado, bem como, quanto a orientação direcionada a paciente para recorrer a serviços legais. Nesse sentido, se faz importante a necessidade da equipe saber agir de forma ética diante de tais situações, procurando da melhor forma possível prestar uma assistência de qualidade à vítima. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A violência sexual contra a mulher causa diversos impactos em sua saúde, nesse sentido, a equipe multiprofissional de saúde se mostra de suma importância ao realizar um acolhimento humanizado, bem como, orientando sobre os próximos passos a serem feitos diante do contexto da situação, procurando o máximo possível estabelecer uma relação segura com a vítima.

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Acolhimento; Assistência integral à saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARTINS, L. DE C. A. *et al.* Violência contra mulher: acolhimento na estratégia saúde da família. **Ciência, Cuidado & Saúde**, v. 15, n. 3, p. 507–514, 2016.

SANTOS, S. C. DOS *et al.* Violência contra a mulher: como os profissionais na atenção primária à saúde estão enfrentando esta realidade?. **Saúde e Pesquisa**, v. 11, n. 2, p. 359–368, 2018.

VAGNER *et al.* Desafios no atendimento aos casos de violência doméstica contra a mulher em um município matogrossense. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 23, n. 1, 2019.